

TA'LIM MUASSASASINI BOSHQARISHDA RAHBARLIK MAS'ULIYATI

Xamroxadjayev Kobiljon Toxirovich

Toshkent Oriental Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasasini boshqarishda rahbarning mas'uliyati hamda unga qo'yilgan talablar xususida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: Boshqaruv, rahbar, mas'uliyat, tarbiya, ijtimoiy-ma'naviy, talabchanlik.

Boshqaruvning har qanday nazariy xulosalari ko'p yillik tajribalar natijasida shakllanadi, undan so'ng hayotga tatbiq etiladi.

Ta'lim muassasasi rahbari tomonidan chiqarilgan noto'g'ri qaror nafaqat jamoa o'rtasidagi muhitni buzadi, balki, eng asosiy maqsad, biz uchun hayot-mamot masalasi hisoblangan yosh avlod tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada davlat hamda jamiyat taraqqiyotiga to'g'anoq bo'ladi. Shu bois ta'lim muassasasi rahbarining o'rni, uning asosiy vazifalari, mas'uliyati haqida doimo qayg'urib mehnat qilgan, ilmiy izlanishlar olib borgan, hayotiy xulosalarga kelgan fidoiy pedagoglar tajribalarini o'rganish ham bugungi maktab direktorlari uchun foydadan xoli emas. «Maktabni boshqarish shartmi» degan savol ko'pdan buyon mavjud va doimo bahsga sabab bo'lib kelgan. Zamonamizning ilg'or pedagogi ta'lim fidoiysi J.Yuldashevning fikri bilan aytganda, “boshqaruv maktab uchun kerak va zarur” Faqat bizga bugun ma'muriy buyruqbozlik, «yuqoridan turib boshqarish» emas, maktab ichki boshqaruvini - uning butun tashkiliy pedagogik faoliyatini me'yoriy boshqarish bilan mutlaqo yangi, ko'p qirrali, xilma-xil faoliyatli, quvonch va shodlik keltiruvchi, yangi yutuqlarga ilhomlantiruvchi, ijodiy jamoa mehnatiga asoslangan, sog'lom maktab o'rtasida kechayotgan murosasiz kurashni tez ilg'aydigan, taraqqiyotni tan oladigan, ijodiylik va tashabbuskorlikka qanot baxsh etuvchi, adolat va haqiqatni ro'yobga chiqaradigan boshqaruv kerak», deb yozadi¹. U o'zining «Ta'lim

¹ J.Yuldashev Ta'lim menejmenti Toshkent 2006 -38-38bet

menejmenti» asarida. Albatta bunday fikrga kelish uchun J.Yo‘ldoshevning turli rahbarlik lavozimlarda ishlab, muammo hamda uning yechimlarini, yutuqlarni amalda ko‘rgan va bugun ham o‘z tadqiqotlari o‘tkazish chog‘ida to‘plagan tajriba va undan olgan xulosalari sabab bo‘lgan. Uning fikricha «Direktor - maktab ko‘zgusi». maktab o‘ta murakkab, zargar mehnatining mahsuli kabi nozik va noyob tizimdir u boshqaruvsiz yashab, rivojlana olmaydi, lekin boshqaruv turli islohotlarga tez moslashuvdek yangicha mazmun va tushunchalar asosiga qurilmog‘i lozim. Boshqaruv bilimdonlik, omilkorlik, ijodkorlik, talabchanlik, ayni paytda mehribonlik va izchillik bilan olib borilmog‘i zarur shu bilan birga boshqaruv ishi shubhali tavakkalchilikka emas, ilmiy-uslubiy asoslangan faoliyatga tayanib, yetti o‘lchab bir kesilgan, jiddiy sinovdan o‘tkazilgan hayotiy xulosalar asosiga qurilishi zarur, aks holda ta’lim-tarbiyadek o‘ta nozik jarayondagi o‘zboshimchalik jamiyat uchun qimmatga tushishish mumkin² deydi olim

Boshqaruv va unda rahbarlik masalalari respublikamiz ta’lim tizimining tobora rivojlanish va taraqqiyot sari olg‘a odimlayotgan bugungi davrida mas’uliyat va ijodiy yondashish kabi murakkab vazifalarni kun tartibiga qo‘ymoqda. Jamiyatning ma’naviy hayotini boshqarish oldiga qo‘yilgan maqsad esa ilm-ma’rifatni, madaniyatni, har tomonlama kamol topgan yuksak intellektual, yuksak darajadagi pok va axloqli kishini tarbiyalab yetishtirishdan iboratdir. Har qanday nisbatan katta miqyosdagi bevosita ijtimoiy yoki birgalikda qilinadigan mehnat-idora qiluvchiga ma’lum darajada muxtojdir.

Rahbar shaxs avvalo muayyan sohada mutaxassis, ishbilarmon, jamoada yetakchi, o‘z ishonchi bilan boshqalarga o‘rnak bo‘la oladigan shaxs hisoblanadi. Rahbar shaxsi barkamol tarbiya asosida baholanishi, rahbar shaxslar qonunda belgilangan me’yorlar asosida saylanadi, tayinlanadi o‘zi ta’ sis etgan sohada rahbarlikni amalga oshiradi rahbar mansabdor shaxslar o‘z faoliyatini amalga oshirishda etika qoidalari asosida o‘zlarini yurish - turishlarini tartibda ushlab turishga majburdirlar.

² J.Yuldashev Ta’lim menejmenti Toshkent 2006 -120-121bet

Rahbar o‘ziga bo‘ysinuvchi xodimlarga nisbatan yuqori professionalizm, soflik va adolatda o‘rnak bo‘lishi ma’naviy – psixologik muhit shakllanishiga ko‘maklashishi lozim, u bo‘ysunuvchi xodimlardan ularning xizmat vazifalari doirasidan chiqib ketadigan topshiriqlarni bajarishini talab qilmasligi, shuningdek qonunga xilof xatti-xarakatlarni sodir etishga undamasligi kerak.

Rahbar kadrlarni qarindoshlik, hamshaxarlik yoki shaxsiy sadoqat belgilari bo‘yicha tanlash va joy-joyiga xolatlariga yo‘l qo‘ymasligi va guruhbozlik, mahalliychilik, favoritizm ko‘rinishlarining, shuningdek o‘z xizmat vazifalarini bajarish jarayonida boshqa salbiy omillarning qat’iy ravishda oldini olishi lozim.

Rahbar manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va ularni tartibga solish yuzasidan o‘z vaqtida chora-tadbirlar ko‘rishi – korrupsiyaning oldini olish choralarni ko‘rishi hamda rahbar o‘z jamoasida siyosiy yetakchi sifatida, shaxsiy namuna bo‘la olishi kerak. U ijtimoiy-ma’naviy ma’noda mehnatda o‘rnak bo‘lishi, ahloqan pok bo‘lishi, jamoada o‘z o‘rniga ega obro-e’tibor qozongan shaxs sifatida e’tirozga o‘rin qoldirmasligi lozim. Boshqaruvda ko‘proq demokratman. Xodimlar fikrini eshitish, ulardagi ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga yordamlashishga harakat qilish zarur. Lekin asosiy xulosani baribir rahbar sifatida uning o‘zi chiqarishi kerak. Rahbar xodimning ruhiyati, qaysi paytda nimani aytish va nimani talab qilish kerakligini bilishi lozim. Xodimga uning imkoniyat va bilim darajasida topshiriqlar berish, o‘z ustida ko‘proq ishlashga yo‘naltira olish kerak. Shuningdek, taym-menejment, ya’ni vaqtni boshqarishga ko‘proq e’tibor qaratish ham muhimdir.

Fikrimcha, mas’uliyatsiz xodimlarga nisbatan qo‘llaniladigan an’anaviy chora-tadbirlar yetarli emas. Bizda ham xuddi chet eldagidek “HR human resource”, ya’ni inson resurslari bilan ishlovchi mutaxassislar mas’uliyati ni oshirish zarur. Ular inson kapitalini boshqarishda eng muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Xodimlardagi sustkashlik yoki mas’uliyatsizlikni har tomonlama o‘rganib sabab va oqibatlariga baho berishimiz lozim.

Yosh rahbar kadrlar kamligi bizda katta muammo. Bizda ustoz-shogirdlik an’anasini yanada kuchaytirish kerak. Yoshlarda javobgarlik hissi kamayib ketgan. O‘ziga nisbatan ishonch darajasi esa past. Yosh kadrlarga mas’uliyatli vazifalarni berish va ularga tirgak bo‘lish, ularning o‘z kuch va imkoniyatlariga ishonch uyg‘otadi.

Biz hozir malakali kadrlar asosiy aktiv hisoblangan davrda yashayapmiz. Lekin ularni tayyorlashda ortda qolib ketayapmiz, deb o‘ylayman. Misol uchun, ta’lim tizimida ko‘plab islohotlar olib borilmoqda, ammo baribir muammoni asl tomirigacha yetib bora olmayotgandekmiz. Qolaversa, yaxshi kadr shakllanishi uchun ko‘p vaqt, kuch, mablag‘ va hokazolar kerak. Kadrlarning bilim va salohiyatini baholaydigan tanlovlarni ko‘paytirish hamda eng faollarga ularning bilim saviyasi va tajribasini yanada orttiradigan chora-tadbirlarni tatbiq etish lozim.

Rahbarlikka tayinlashda, sohaning eng quyi qismida tajriba orttirgan, amaldagi mehnat munosabatlari qonunchiligini biladigan mutaxassis, masalan, maktab direktorligiga shu maktabda oddiy o‘qituvchilik qilib, jamoa va ota-onalar hurmatiga sazovor bo‘lgan, muhimi, faoliyati davomida yangilik yaratishga intilgan, ma’naviy jihatdan barchaga o‘rnak bo‘la oladigan, boshqaruv bo‘yicha malaka oshirgan pedagogni tayinlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ta’lim muassasasini boshqarishda holatni va imkoniyatni real baholay oladigan, yuqoridan ko‘rsatmani kutmasdan, mustaqil fikrlab, harakat qila biladigan rahbarlar zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axlidinov R. - Maktabni boshqarish san’ati - Fan 2006 yil.
2. J.Yuldashev Ta’lim menejmenti - Toshkent 2006 yil
3. www.lex/uz